

ASPECTOS DO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA E SEUS EFEITOS JURÍDICOS

ASPECTS OF THE RECOGNITION OF SOCIO-AFFECTIVE PARENTHOOD AND ITS LEGAL EFFECTS

Thalia Ariadina Gomes Silveira¹

Janaina da Silva Rabelo²

RESUMO: O presente artigo traz a evolução histórico-jurídica do reconhecimento da filiação socioafetiva no Brasil, desde o período anterior à Constituição de 1988 até a percepção atual influenciada pela transformação do conceito de família, buscando compreender os impactos desse reconhecimento no direito das famílias. Este artigo teve como objetivo analisar o reconhecimento da filiação socioafetiva e suas implicações na vida de pais e filhos na perspectiva do entendimento atual doutrinário e jurisprudencial, buscando entender o conceito de parentalidade socioafetiva, a sua importância, além dos direitos e deveres legais adquiridos pelos indivíduos que integram essa relação e os princípios que norteiam o tema. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfico, e dedutiva por conter leis e dados nacionais, como a utilização da Constituição Federal de 1988, do provimento nº 83 de 14/08/2019 do Conselho Nacional de Justiça, bem como as últimas edições de 2023 e 2024 da revista *Cartório em Números* para auxiliar na compreensão de dados mais atuais do reconhecimento da parentalidade socioafetiva, em especial do Estado do Ceará. O presente estudo visa aprofundar o entendimento sobre o reconhecimento da filiação socioafetiva, seus aspectos e particularidades. Almeja-se, ainda, que esta pesquisa sirva de base para investigações futuras que contemplem vertentes psicossociais das relações e as implicações de seus rompimentos.

Palavras-chave: Parentalidade, socioafetividade, filiação socioafetiva.

ABSTRACT: *This article presents the historical and legal evolution of the recognition of socio-affective parenthood in Brazil, from the period prior to the 1988 Constitution to the current perception influenced by the transformation of the concept of family, seeking to understand the impacts of this recognition on family law. The aim of this article was to analyze the recognition of socio-affective parentage and its implications for the lives of parents and children from the perspective of current doctrinal and jurisprudential understanding, seeking to understand the concept of socio-affective parenting, its importance, as well as the legal rights and duties acquired by the individuals who are part of this relationship, and the principles that guide the subject. This is a qualitative, bibliographic and deductive research, as it uses national laws and data, such as the 1988 Federal Constitution, Provision 83 of 14/08/2019 of the National Council of Justice, as well as the latest editions of 2023 and 2024 of the magazine *Cartório em números* to help understand the most current data on the recognition of socio-affective parenting, especially in the state of Ceará. This study aims to deepen our understanding of the recognition of socio-affective parenthood, its aspects and particularities. It is also hoped that this research will serve as a basis for future investigations into the psychosocial aspects of relationships and the implications of their breakdown.*

Keywords: *Parentality, socio-affectivity, socio-affective filiation.*

¹Bacharel ou Licenciado do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: thalya0330@gmail.com

²Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objetivo geral analisar o cenário histórico-jurídico a respeito do reconhecimento da filiação socioafetiva no Brasil, entendendo como era encarado antes do surgimento da Constituição Cidadã, e como é percebido atualmente, partindo da evolução do conceito de família, que tem se modificado socialmente e, em consequência, trajado transformações significativas no entendimento jurídico, que afeta diretamente o reconhecimento da filiação socioafetiva.

Nesse sentido, o referido tema tem estado cada vez mais em voga, visto que, diante das relações familiares atuais, outras configurações de família, diferentes da tradicional, tem permitido que laços socioafetivos surjam a cada dia, o que provoca indagações a respeito do assunto, como: quais seriam os impactos trazidos pelo reconhecimento da filiação socioafetiva ao mundo jurídico? É possível diferenciar os direitos e deveres de filhos advindos biologicamente daqueles reconhecidos afetivamente?

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivos específicos entender o conceito de parentalidade socioafetiva, a sua importância e os direitos e deveres legais adquiridos tanto pelos pais quanto pelos filhos com o reconhecimento desse vínculo, abordando o impacto jurídico dessa relação e entendendo como a jurisprudência vem decidindo acerca do tema e a visão da doutrina sobre o princípio da afetividade.

Para alcançar os objetivos estabelecidos o presente trabalho, utiliza-se da abordagem qualitativa de método bibliográfico, tendo em vista a utilização de doutrinas, artigos científicos, revistas, decisões jurisprudenciais e livros a respeito do tema, e dedutivo por trazer leis e dados nacionais também como embasamento para o artigo, como o provimento nº 83 de 14/08/2019 do Conselho Nacional de Justiça, as edições de 2023 e 2024 da revista Cartório em números e jurisprudência atual.

O presente artigo está dividido em introdução, três capítulos de desenvolvimento retratando a evolução histórica das famílias no Brasil, o fortalecimento do vínculo socioafetivo e os impactos nos direitos e deveres dos filhos e pais socioafetivos e considerações finais a respeito de todo o assunto abordado ao longo da pesquisa.

Por fim, almeja-se analisar o reconhecimento da filiação socioafetiva e suas implicações na vida de pais e filhos na perspectiva do domínio atual no direito, isto é, averiguar não apenas o entendimento dos dispositivos legais acerca do assunto mas também, o que a doutrina, a

jurisprudência e dados extrajudiciais dizem a respeito do tema nos últimos anos.

2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE FAMÍLIA NO BRASIL E O ADVENTO DA SOCIOAFETIVIDADE

A definição do vínculo familiar no Brasil passou por transformações históricas, visto que antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, a visão de família era limitada, pois seu conceito era voltado à composição trazida por pai, mãe e filhos biológicos, porque legalmente não havia previsão que contivesse outras formações de família, que abrangesse a afetividade (da forma como ela atualmente é reconhecida), o que invisibilizava as relações afetivas existentes fora desse padrão.

Conrado Paulino da Rosa (2013) no início da década de 2010 já discorria a respeito dessa transformação na visão legal advinda do impacto social existente que já não poderia mais ser ocultado:

Até a chegada da Constituição Federal de 1988, a família seguia um percurso certo, linear e sem surpresas. Isso porque a “locomotiva” que impulsionava as relações privadas (Código Civil de 1916) trazia um conceito fechado, e a Carta Magna anterior também somente admitia o casamento enquanto família. Com a nova ordem Constitucional, pudemos experimentar uma tipologia das famílias sob um viés plural, flexível e voltado para a felicidade do indivíduo. Assim, a partir de então, as entidades familiares puderam experimentar a liberdade de viajar fora dos “trilhos” rígidos de outrora, abrindo-se a novas e inúmeras possibilidades de realização afetiva. (Rosa, 2013, p.17)

Assim, o conceito até então restrito de família existente no século 20 no Brasil evoluiu para uma ótica mais inclusiva do que tende a ser a composição familiar, nitidamente mais flexível com formações afetivas diversas entre seus membros nas últimas décadas. Logo, após a mudança trazida pela Carta Magna de 1988, houve o estabelecimento da redação dada pelo Código Civil de 2002 que conceitua o parentesco de modo natural ou civil (Brasil, 2002) não apenas conforme a consequinidade, mas também origem diversa, como multiparentalidade¹, anaparentalidade², monoparental³ e famílias eudemonistas⁴.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, caput, traz a definição de família como sendo a base da sociedade com a especial proteção do Estado (Brasil, 1988), isto é,

¹ A multiparentalidade é o reconhecimento jurídico da coexistência de múltiplos vínculos parentais (maternos e/ou paternos) em relação a um mesmo indivíduo.

² A anaparentalidade é a constituição familiar entre parentes colaterais ou afins, sem a presença de ascendentes diretos (pais).

³ A monoparentalidade é a constituição familiar com apenas um dos genitores (pai ou mãe) e seus filhos.

⁴ As famílias eudemonistas são núcleos familiares unidos por laços de afeto e pela busca da felicidade individual de seus membros, independentemente de vínculos biológicos ou legais tradicionais.

entende-se ser fundamental para a formação do indivíduo e conseqüentemente da sociedade. Assim, os laços criados entre pais e filhos socioafetivos são também parte desse conceito, e tão importantes quanto, visto que atualmente entende-se que a verdadeira filiação encontra-se no aspecto cultural e de convivência.

Nesse sentido, Delinski fez a seguinte reflexão trazida na obra de Rolf Madaleno:

Julie Cristine Delinski bem identifica essa nova estrutura da família brasileira que passa a dar maior importância aos laços afetivos, e aduz já não ser suficiente a descendência genética, ou civil, sendo fundamental para a família atual a integração dos pais e filhos através do sublime sentimento da afeição. Acresce possuírem a paternidade e a maternidade um significado mais profundo do que a verdade biológica, onde o zelo, o amor filial e a natural dedicação ao filho revelam uma verdade afetiva,⁸ um vínculo de filiação construído pelo livre desejo de atuar em interação entre pai, mãe e filho do coração, formando verdadeiros laços de afeto, nem sempre presentes na filiação biológica, até porque a filiação real não é a biológica, e sim cultural, fruto dos vínculos e das relações de sentimento cultivados durante a convivência com a criança e o adolescente. (Delinski, 1997, p. 105. *apud* Madaleno, 2024, p. 487).

Evidencia-se, portanto, a evolução do entendimento jurídico brasileiro sobre o tema, que reconhece a filiação para além dos laços consanguíneos. Os vínculos gerados pela convivência e afeto contínuos são mais importantes que a simples ligação sanguínea, pois promovem o sentimento de pertencimento familiar, essencial para o bom desenvolvimento dos indivíduos, principalmente crianças e adolescentes.

Desarte, segundo Dias (2021) ainda que não utilize a palavra afeto, o princípio da afetividade encontra-se consagrado no âmbito da proteção estatal, o que perpassa a evolução da família brasileira, nas últimas décadas, e conseqüentemente ao tocante em que o rumo da sociedade evolui, o direito o acompanha. Desse modo, ainda conforme Dias (2021), o valor jurídico de tal princípio surge a partir do instante em que as ciências psicossociais tocaram o direito, isto é, ao analisar-se o direito de família atual, percebe-se que a socioafetividade é o que norteia os indivíduos nesse contexto e é o elemento chave do que conceitua o que de fato é uma família, pois apesar de complexas as suas concepções atuais, carece de se ater aos laços afetivos como forma de identificação dessas famílias.

Considere-se, a exemplo de uma criança que, desde muito cedo, cresce sob os cuidados de sua mãe e seu companheiro, a quem publicamente chama de pai. Este último participa ativamente de sua vida, oferecendo afeto, buscando-a na escola, auxiliando-a nas tarefas escolares e convivendo diariamente com ela. Em contrapartida, o pai biológico mantém contatos esporádicos, sem rotina ou convivência regular. Diante desse cenário, é possível se questionar qual vínculo se revelaria mais forte para a criança, e em qual dessas relações se observaria um genuíno sentimento de pertencimento familiar.

Essas indagações encontram resposta diante da atual leitura social que os vínculos afetivos dispõem, com a tendência cada vez mais concretizada do princípio da afetividade, que busca em seu fervor mais íntimo o reconhecimento do afeto como valor jurídico que é fundamental para o direito de família, e por conseguinte, ampliando a possibilidade de reconhecimentos socioafetivos.

2.1 O fortalecimento do reconhecimento socioafetivo no cenário jurídico e a análise dos registros extrajudiciais e jurisprudência

O direito ao reconhecimento da parentalidade socioafetivo começa a tomar forma a partir da Constituição Cidadã e em seguida da Lei 10.406/2002, em seu artigo 1.593 que reconhece que a filiação pode decorrer tanto do vínculo biológico quanto socioafetivo.

Isso posto, a primeira normativa a autorizar o registro da filiação socioafetiva em cartório sem necessidade de ação judicial foi o Provimento nº 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça (revogado pelo Provimento nº 182/2024 que consolida as normas relacionadas aos registros civis), que trouxe a princípio o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade socioafetiva no Livro “A” e sobre o registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por reprodução assistida, sendo possível, por exemplo, o reconhecimento voluntário de paternidade ou maternidade socioafetivos de pessoa de qualquer idade.

O referido dispositivo foi posteriormente alterado pelo Provimento Nº 83 CNJ, de 14/08/2019 até hoje vigente, que autoriza o registro socioafetivo voluntário em cartório de pessoas a partir dos 12 anos de idade mediante a comprovação da existência de vínculo através de elementos concretos e a estabilidade e exteriorização dessa paternidade.

Assim, a 6ª edição (2024) da revista Cartório em Números da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (ANOREG/BR), informa que foram registrados em todo o país 27.363 reconhecimentos de filiação socioafetiva no último levantamento da revista. No Ceará, o número de registros foi de 929 para o mesmo período. Ao comparar com a 5ª edição (2023) da mesma revista, que registrou 11.166 reconhecimentos de paternidade e/ou maternidade socioafetiva em todo o país e 560 no Ceará, observa-se um crescimento dos reconhecimentos no último ano, tanto no país quanto no Ceará. Em síntese, o aumento nos números anteriormente descritos decorre, em parte, da facilidade do reconhecimento extrajudicial, bem como da regulamentação jurídica sobre o tema e das mudanças sociais pertinentes.

Outrossim, observa-se que, no âmbito do poder judiciário cearense, há decisões em consonância com parte da jurisprudência pátria, que preconizam a importância do vínculo afetivo.

Ressalta-se que o reconhecimento do vínculo socioafetivo tem sido possível mesmo após a morte do pretense pai. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Ceará vem tomando o seguinte raciocínio:

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA PÓS MORTEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PAI SOCIOAFETIVO QUE VIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL E DEPOIS CONTRAIU MATRIMÔNIO COM A GENITORA DA PRETENSE FILHA. ESTADO DE POSSE, VÍNCULO DE AFETIVIDADE, AMOR, ZELO E CUIDADO CARACTERÍSTICOS DE UM PAI BIOLÓGICO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EVIDENCIADA ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AGENDAS ESCOLARES E FOTOGRAFIAS QUE REVELAM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO PRETENSO PAI NA ROTINA DA CRIANÇA, À ÉPOCA. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS PARA O RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...] 2. Prescreve o artigo 1.593, do Código Civil que "O parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou outra origem". Destarte, a parentalidade natural se funda em vínculos genéticos, enquanto a civil se consolida através da adoção, da paternidade socioafetiva ou da inseminação artificial heteróloga. Nesse sentido, prescreve o Enunciado nº 256, da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, nos seguintes termos: A posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil. [...] 8. Destarte, sucumbe a pretensão recursal da apelante frente à comprovada relação da paternidade socioafetiva entre a promovente e o falecido, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos elementos denominados pela doutrina de estado de posse de filha, uma vez que ficou inequivocamente demonstrado o tratamento recíproco entre pai afetivo e filha, bem como a apresentação da autora como filha, além da notória reputação pública de filha do de cujus, amplamente reconhecida na sociedade [...] Sentença Preservada. ACORDÃO Acordam os integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e. Relatora. (TJCE, 2023, online)

Em decorrência disso, as características essenciais para o reconhecimento *inter vivos* também devem estar presentes no reconhecimento *post mortem*. Dentre elas, destaca-se a chamada posse do estado de filho, que consiste no reconhecimento público e contínuo dessa relação, ou seja, terceiros entendem de forma clara ambos os sujeitos como pai e filho.

A importância da posse do estado de filho para embasar decisões sobre o tema é tamanha que considera o vínculo afetivo construído ao longo do tempo entre pai e filho socioafetivos, pois, ao ser comprovada, evidencia o afeto e a vontade de pertencer a uma família. Isso mantém a essência do princípio da afetividade e das características estabelecidas desde a Constituição Federal de 1988, sendo reforçado pelo Código de Processo Civil de 2015, provimentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e demais dispositivos que, ao longo dos anos, ajudaram a conceituar e aplicar o assunto aos casos concretos.

2.2 Os impactos jurídicos da filiação socioafetiva e os direitos e deveres de pais e filhos

Em se tratando de patrimônio, outrora, estabeleciam-se distinções jurídicas entre filiação legítima e ilegítima, delineando tratamentos diferenciados entre as modalidades de paternidade, distinção esta que restou superada nos dias atuais já que os filhos socioafetivos já possuem os mesmos direitos legais dos biológicos. Isso porque não há distinção legal entre filhos socioafetivos, biológicos, adotivos, etc., pois o princípio da igualdade entre os filhos, previsto no art. 227, parágrafo 6º da Constituição Federal Brasileira não admite que haja qualquer discriminação em relação as filiações existentes (Brasil, 1988).

Através desse viés, Flávio Tartuce observa que legalmente não pode haver qualquer distinção entre filhos.

Apenas para fins didáticos utiliza-se o termo filho havido fora do casamento, eis que, juridicamente, todos são iguais. Isso repercute tanto no campo patrimonial quanto no pessoal, não sendo admitida qualquer forma de distinção jurídica, sob as penas da lei. Trata-se, desse modo, na ótica familiar, da primeira e mais importante especialidade da isonomia constitucional. (Tartuce, 2024, p. 13)

Assim, termos como "filho fora do casamento", "bastardo" e "filho ilegítimo" possuem caráter puramente didático, pois no cenário atual do Direito de Família, não se admite qualquer forma de distinção jurídica entre os filhos, independentemente de sua origem.

Dessa forma, o STJ já entendia a igualdade entre os vínculos biológicos e socioafetivos, conforme o Recurso Especial nº 1.618.230 - RS (2016/0204124-4), julgado em 2017:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.618.230 - RS (2016/0204124-4). Direito de família. Filiação. Igualdade entre filhos. Art. 227, § 6º, da CF/1988. Ação de investigação de paternidade. Paternidade socioafetiva. Vínculo biológico. Coexistência. Descoberta posterior. Exame de DNA. Ancestralidade. Direitos sucessórios. Garantia. Repercussão geral. STF. 1. No que se refere ao Direito de Família, a Carta Constitucional de 1988 inovou ao permitir a igualdade de filiação, afastando a odiosa distinção até então existente entre filhos legítimos, legitimados e ilegítimos (art. 227, § 6º, da Constituição Federal). 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 898.060, com repercussão geral reconhecida, admitiu a coexistência entre as paternidades biológica e a socioafetiva, afastando qualquer interpretação apta a ensejar a hierarquização dos vínculos. 3. A existência de vínculo com o pai registral não é obstáculo ao exercício do direito de busca da origem genética ou de reconhecimento de paternidade biológica. Os direitos à ancestralidade, à origem genética e ao afeto são, portanto, compatíveis. 4. O reconhecimento do estado de filiação configura direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado, portanto, sem nenhuma restrição, contra os pais ou seus herdeiros. 5. Diversas responsabilidades, de ordem moral ou patrimonial, são inerentes à paternidade, devendo ser assegurados os direitos hereditários decorrentes da comprovação do estado de filiação. 6. Recurso especial provido. (STJ, 2017, online)

A referida decisão é uma das evidências da constante evolução jurídica do assunto, que, ao ganhar mais espaço e importância na sociedade, também adquire relevância nas discussões

acerca do direito que envolve o reconhecimento do vínculo afetivo, pois se há uma equiparação entre vínculo biológico e afetivo, logo, seus direitos e deveres a respeito de direito sucessório, alimentos, previdência e demais aspectos também são iguais.

Portanto, ao abordar a coexistência entre paternidade biológica e socioafetiva, o Supremo Tribunal Federal firmou, em seu Recurso Extraordinário nº 898.060 (2016), a tese de que não há hierarquia entre esses vínculos. Tal entendimento esclarece a igualdade dessas relações no Direito de Família permitindo a coexistência de ambas as filiações. Essa decisão rompe o paradigma binário da filiação até então existente, possibilitando que a realidade das relações familiares seja refletida no assento civil de nascimento e enfatizando a importância dos laços estabelecidos de modo afetivo.

Logo, a não existência de vínculo biológico entre o suposto pai e a criança não desconfigura a possibilidade de haver nessa relação uma ligação afetiva já configurada pela convivência estabelecida.

APELAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE DO PEDIDO PARA DECLARAR QUE O RECORRENTE NÃO É O PAI BIOLÓGICO DO PROMOVIDO, TODAVIA, RECONHECIDA A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA EXISTENTE, PELO QUE PATERNIDADE NO REGISTRO CIVIL FOI MANTIDA. SUBMISSÃO AO EXAME GENÉTICO (DNA). RESULTADO COM EXCLUSÃO DO VÍNCULO. [...] FILIAÇÃO SÓCIOAFETIVA. POSSIBILIDADE JURÍDICA. CONTEMPLAÇÃO DE VALORES PROCLAMADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 898060, [...] 3. FILIAÇÃO SÓCIOAFETIVA 2.1- POSSIBILIDADE JURÍDICA: O Recorrente resiste ao reconhecimento da Paternidade Socioafetiva. No entanto, a insurgência é vã. É que, modernamente, o tratamento jurídico dos vínculos parentais é visto à luz do sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB) e da busca da felicidade. 4. Está mais que consagrado pela jurisprudência e pela doutrina quanto a possibilidade de reconhecimento da socioafetividade como relação de parentesco, tendo a Constituição e o Código Civil previsto outras hipóteses de estabelecimento do vínculo parental distintas da vinculação genética [...] 20. DESPROVIMENTO do Apelo, para conservar intacto o Julgado Pioneiro, por irrepreensível. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, o Desprovemento do Recurso, nos termos do voto do Relator, Desembargador Francisco Darival Beserra Primo. Fortaleza, 16 de setembro de 2020. (TJCE, 2020, online).

Nesse sentido, conforme o entendimento do Recurso Extraordinário supracitado, a filiação no registro civil do filho será mantida pela convivência já estabelecida, independentemente da inexistência de vínculo genético ou da vontade do suposto pai em desfazer o vínculo.

Assim, resta a reflexão de que o reconhecimento da filiação socioafetiva tem grande importância não apenas na esfera social mas também como prelúdio para a garantia dos direitos e deveres de ambas as partes em relação a temática, e a sua importância para o direito familiar o leva a ser um assunto que merece a atenção do direito brasileiro, que deve acompanhar sua

evolução social.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do presente artigo, observou-se que o reconhecimento da filiação socioafetiva decorre do Direito de Família, cujas raízes remontam a um período pré-Constituição Cidadã, marcado por uma visão mais conservadora sobre o conceito de família e seus membros, baseada nos laços biológicos e em conceitos morais limitados. Contudo, após o advento da Constituição de 1988 e de outros dispositivos legais pertinentes, essa visão tem evoluído para uma perspectiva cada vez mais centrada nos laços afetivos, trazendo, assim, consequências jurídicas relevantes sobre o tema.

Em suma, não há hoje qualquer diferenciação entre filhos biológicos ou afetivos, para além de fins didáticos, e sob a perspectiva da igualdade de tratamento isso vai além da camada social, pois atinge direitos patrimoniais também, visto que não é possível argumentar no sentido de que filho A, B ou C teriam mais ou menos direitos por serem filhos socioafetivos, pois quando reconhecidos juridicamente, houve o animus e desejo do pai em reconhecer esse vínculo perante a justiça, ademais, a convivência familiar tem grande importância por haver hipóteses de estabelecimento do vínculo parental distintas da vinculação genética.

Conclui-se, assim, que os objetivos traçados neste artigo foram alcançados, tornando possível entender o conceito de parentalidade socioafetiva, sua importância, bem como os direitos e deveres legais adquiridos pelos indivíduos que compõem essa relação. Tal compreensão foi viabilizada pela doutrina e pelos importantes entendimentos jurisprudenciais, que evidenciam a relevância do assunto nos últimos anos e sua crescente expansão diante das claras relações afetivas que têm se manifestado na sociedade e, conseqüentemente, no direito brasileiro.

Por fim, sobre futuras pesquisas a respeito do tema, seria enriquecedor trazer a perspectiva dos indivíduos envolvidos na relação afetiva, com os impactos psicossociais que tal reconhecimento pode acarretar, focando no desenvolvimento dos filhos socioafetivos e, igualmente, nas consequências que uma possível ruptura dessa relação pode gerar nos indivíduos presentes nessa relação, bem como na existência ou não de uma mudança jurídica relevante diante dessa dissolução.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL (ANOREG/BR). *Cartório em números*: 5ª ed. Brasília, DF: Anoreg/BR, 2023. Disponível em: <https://www.anoreg.org.br/site/wp-content/uploads/2024/01/Cartorios-em-Numeros-5a-Edicao-2023-Especial-Desjudicializacao.pdf>. Acesso em: 20 maio 2025.

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL (ANOREG/BR). *Cartório em números*: 6. ed. Brasília, DF: Anoreg/BR, 2024. Disponível em: <https://www.anoreg.org.br/site/wp-content/uploads/2025/01/Cartorios-em-Numeros-Edicao-2024-V02.pdf>. Acesso em: 20 maio 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 maio 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Corregedoria Nacional de Justiça. *Provimento n. 83, de 14 de agosto de 2019*. Dispõe sobre o regimento interno das Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Brasília, DF: CNJ, 2019. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2975>. Acesso em: 5 jun. 2025.

BRASIL. *Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm. Acesso em: 5 jun. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário n° 898.060/SC*. Relator: Ministro Luiz Fux. Brasília, DF, julgado em 22 set. 2016. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 24 ago. 2017. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiantociastf/anexo/re898060.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n° 1.618.230 - RS (2016/0204124-4)*. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, DF, 28 mar. 2017. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 10 maio 2017. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=70372935&tipo>. Acesso em: 15 de abr. de 2025.

CEARÁ. Tribunal de Justiça. Segunda Câmara de Direito Privado. *Apelação Cível n° 0401116-82.2010.8.06.0001 de Fortaleza*. Relatora: Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro. Julgado em: 12 jul. 2023. Publicado em: 12 jul. 2023. Disponível em: <https://esaj.tjce.jus.br/>. Acesso em: 15 de abr. de 2025.

CEARÁ. Tribunal de Justiça. Segunda Câmara de Direito Privado. *Apelação Cível n° 0124105-82.2015.8.06.0001 de Fortaleza*. Relator: Des. Francisco Darival Beserra Primo. Julgado em: 16 set. 2020. Publicado em: 16 set. 2020. Disponível em: <https://esaj.tjce.jus.br>. Acesso em: 24 maio 2025.

MADALENO, Rolf. *Direito de Família*. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024.

DIAS, Maria Berenice. *Manual de Direito das Famílias*. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2021.

DIAS, Maria Berenice. *Manual de Direito das Famílias*. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2021.

ROSA, Conrado Paulino da. *Ifamily: um novo conceito de família*. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2013.

TARTUCE, Flávio. *Direito Civil: Direito de Família*. v. 5. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. [E-book].